

"ENTRELAZADOS EN EL CUERPO: ANASTOMOSIS ENTRE EL NERVIOS MUSCULOCUTÁNEO Y EL MEDIANO"

"Intertwined in the Body: Nerve Anastomosis between the Musculocutaneous and Median Nerves"

AUTORES: ACEVEDO, Delfina^{1,2,3}; ACEVEDO, Celeste^{1,2,3}; ROMAN, Martin^{1,2,3}; POURCEL, Lucrecia^{1,2,4,5}; MIJALEC, Alexander^{1,2,3}

LUGAR DE REALIZACIÓN: Cátedra I de Anatomía Humana Normal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste.

- (1) Universidad Nacional del Nordeste
(2) Cátedra I de Anatomía Humana Normal de la Facultad de Medicina de la UNNE
(3) Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNNE
(4) Federación Argentina de Estudiantes de la Salud (FACES)
(5) Catedra de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNNE

Contacto: Acevedo Delfina Eugenia

E-mail: delfinaacevedo91@gmail.com

RESUMEN

Las variaciones anatómicas pueden describirse como modificaciones de la morfología habitual del cuerpo humano, gran parte de ellas pasan desapercibidas y otras se descubren como hallazgos incidentales durante disecciones cadavéricas o estudios imagenológicos. En lo que respecta al plexo braquial y sus ramas, estas alteraciones son frecuentes, y si bien ciertas variaciones no tienen repercusión clínica ni quirúrgica, y no tienen mayor importancia, otras connotan una novedad en lo que se refiere a su abordaje quirúrgico y/o anestésico y a la presencia de patologías neurovasculares compresivas. El caso presentado fue expuesto en un cadáver adulto de sexo masculino durante la disección de ayudantes alumnos en la Cátedra I de Anatomía Humana Normal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, cuando se realizaba la exploración habitual del cuerpo fue hallada una comunicación del nervio musculocutáneo (NMC) hacia el mediano, además el NMC poseía una variante en su recorrido.

En relación a lo antes mencionado consideramos que las lesiones del plexo braquial poseen una alta frecuencia y algunas de estas conllevan una gran morbilidad y cómo observamos en este reporte, una variante en el trayecto del nervio músculo cutáneo puede traer consigo la posibilidad de que el mismo resulte lesionado en diversos traumas, por esto último es de suma importancia poder identificar y tener en cuenta las diferentes variaciones anatómicas no solo en este nervio sino también de los demás

Palabras clave: Plexo braquial - Comunicación - Nervio - Trayecto

PRESENTACIÓN DEL CASO

La variación anatómica presentada en nuestro caso se refiere a un cadáver adulto de sexo masculino el cual se encuentra conservado en formol al 10%. La disección tuvo lugar en la Cátedra I de Anatomía Humana Normal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Los autores de dicho reporte disecaron la región axilar y el brazo, retirando primeramente la piel, el tejido

ABSTRACT

Anatomical variations can be described as modifications to the usual morphology of the human body, many of which go unnoticed and others are discovered as incidental findings during cadaver dissections or imaging studies. With regard to the brachial plexus and its branches, While many variations lack clinical significance, others impact surgical approaches and are not of major importance, others connote a novelty with regard to their surgical and/or anesthetic approach and the presence of compressive neurovascular pathologies. During routine dissection of an adult male cadaver, we identified communication was found of the musculocutaneous nerve (MCN) towards the median, in addition the MCN had a variant in its path.

In relation to the aforementioned, we consider that brachial plexus injuries have a high frequency and some of these entail great morbidity and as we observe in this report, a variant in the path of the musculocutaneous nerve can bring with it the possibility that it be injured in various traumas, for the latter it is of utmost importance to be able to identify and take into account the different anatomical variations not only in this nerve but also in the others

Key Words: Brachial plexus - Anatomical variation - Nerve transfer

celular subcutáneo y posteriormente la fascia, para eventualmente fotografiar las zonas.

Cuando se realizaba la exploración habitual del cadáver fue hallada una comunicación del nervio musculocutáneo (NMC) hacia el mediano, la misma provenía de este último, con una longitud de 2 cm. En el trayecto del NMC se encontró que no perforaba al músculo coracobraquial, las variaciones fueron ipsi y unilaterales en el lado derecho.

Figura 1: Fosa axilar, imagen cadavérica de elaboración propia conservada en formol al 10%.

Se observan las siguientes partes:

- a. **NMC:** Nervio musculocutáneo.
- b. **NM:** Nervio mediano.
- c. **RLNM:** Raíz lateral del nervio mediano.
- d. **RMNM:** Raíz medial del nervio mediano.
- e. **RCNMC:** Ramo comunicante del nervio musculocutáneo.
- f. **NC:** Nervio cubital.
- g. **NCMdB:** Nervio cutáneo medial del brazo.

DISCUSIÓN

El plexo braquial se encarga de dar inervación motora, sensorial y sensitiva al miembro superior, se forma a partir de los ramos anteriores de los nervios espinales de C5 a T1, los cuales conforman las raíces del plexo. Sus ramas terminales incluyen al nervio musculocutáneo, el mismo nace del fascículo lateral, las raíces que lo forman provienen de los nervios cervicales quinto y sexto. Es de tipo mixto, motor y sensitivo. Se origina lateralmente a la arteria axilar y al nervio mediano. En su trayecto se dirige inferior y lateralmente, perfora y atraviesa al músculo coracobraquial y luego se ubica en la región anterior del brazo.

Por otro lado, el nervio mediano (rama terminal) se conforma a partir de la unión de la raíz medial, proveniente del fascículo medial, con la raíz lateral, originada del fascículo lateral. Es también un nervio de tipo mixto, motor y sensitivo, en la cavidad axilar está ubicado por delante de la arteria axilar y entre el nervio musculocutáneo y los nervios cubital, cutáneo ante braquial medial y cutáneo braquial medial. Atraviesa el conducto braquial y el surco bicipital medial, para terminar pasando por el conducto carpiano hacia la

mano donde da sus ramas terminales.

Las variaciones anatómicas pueden describirse como modificaciones de la morfología habitual del cuerpo humano, gran parte de ellas pasan desapercibidas y otras se descubren como hallazgos incidentales durante disecciones cadavéricas o estudios imagenológicos.

En lo que respecta al plexo braquial y sus ramas, estas alteraciones son frecuentes, y si bien ciertas variaciones no tienen repercusión clínica ni quirúrgica, y no tienen mayor importancia, otras connotan una novedad en lo que se refiere a su abordaje quirúrgico y/o anestésico y a la presencia de patologías neurovasculares compresivas.

Existen diversos artículos y textos sobre variantes en relación al nervio musculocutáneo y al nervio mediano, Chrysikos et al.¹ clasifica su estudio en relación al nacimiento del NMC y el músculo coracobraquial y el lugar en el que ocurre la anastomosis, concordando con que los tipos más frecuentes incluyen al tipo I y II, en los cuales la comunicación se da antes de perforar al Coracobraquial (tipo I) o después de atravesarlo (tipo II). En nuestro caso, siguiendo también el estudio de Venieratos et al.² podemos tipificar la variación como de tipo III, en la cual la comunicación se produce sin atravesar al coracobraquial, lo cual puede ser explicado por fenómenos producidos durante la etapa embrionaria.

En cuanto a su morfología, también es dificultoso determinar si se trata de una comunicación o una segunda raíz lateral del nervio mediano (NM), Samarawickrama³ describe en su estudio con 98 miembros superiores de 49 cadáveres en los cuales el porcentaje de raíces adicionales del NM fue del 7,14% y dentro de estas un 6 % la raíz adicional era lateral. Además, nuevamente Chrysikos et al, en su reporte catalogan que su caso pertenece a una comunicación teniendo en cuenta el grosor en comparación con la raíz lateral del NM, en nuestra ocasión el grosor es de menor tamaño, por lo que también podríamos decir que se trata de una comunicación.

Por otro lado Cerda et al.⁴ describe en su informe la clasificación basada en Choi et al.⁵, en la cual existen tres patrones basándonos en el número ramas comunicantes o la fusión de los nervios, en el patrón I, los nervios se fusionan formando un tronco. En el patrón II existe un ramo comunicante entre el nervio mediano y el músculo cutáneo, como en nuestro informe, y en el patrón III existen dos ramos comunicantes entre ambos.

Con respecto a la ausencia de perforación del músculo coracobraquial Ballesteros et al.⁶ en su estudio describieron un 5,7% de una muestra de 106 extremidades superiores, y en general reportan que la frecuencia de no perforación incluye un rango de 1,3 y 11, 1%.

En relación a su importancia clínica, las lesiones del plexo braquial comprenden una gran frecuencia y algunas conllevan una gran morbilidad, Tubbs et al.⁷ describen que el nervio musculocutáneo posee una localización y trayecto seguro dentro del brazo, y cuando el mismo no perfora al músculo coracobraquial está expuesto a lesiones traumáticas o iatrogénicas. Mat Taib, C.⁸ relata también que, existen procedimientos de neurotización en relación al nervio musculocutáneo y axilar para su reinervación, lo cual incluiría además de una prioridad funcional, un menor tiempo de regeneración nerviosa.

CONCLUSIÓN

Las variaciones anatómicas constituyen hallazgos habituales en la práctica diaria, su conocimiento conlleva una gran ventaja en el ámbito clínico y quirúrgico. En la actualidad el entendimiento de estas variaciones debería constituir un valioso aporte para cirujanos, traumatólogos y anestesiólogos que se desempeñan en el ámbito

AGRADECIMIENTOS

A todas las personas que en vida deciden donar su cuerpo a la ciencia para la investigación y la docencia en Anatomía. Por último también agradecer a la Cátedra de Anatomía Humana Normal I de la Facultad de Medicina de la UNNE y a sus docentes por la predisposición en el desarrollo del trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Chrysikos D, Athanasopoulos A, Georgakopoulos P, et al. Variación anatómica de una rama comunicante entre el nervio musculocutáneo y el mediano: reporte de un caso. *Acta Méd Acad.* 2020; 49(1):71-74. doi:10.5644/ama2006-124.286.
2. Venieratos D, Anagnostopoulou S. Clasificación de las comunicaciones entre los nervios musculocutáneo y mediano. *Anat Clin.* 1998; 11:327-331.
3. Samarawickrama M. Un estudio de variaciones anatómicas de la formación del nervio mediano y su relación con las arterias de la axila y el brazo. *Int J Morphol.* 2017; 35(2):698-704. doi:10.4067/S0717-95022017000200050.
4. Cerda A, Galdames I. Comunicación bilateral de los nervios

Musculocutáneo y Mediano. Aspectos morfológicos e importancia clínica. *Int J Morphol.* 2012; 30(2):651-655.

5. Choi D, Rodriguez Niedenfür M, Vázquez T, Parkin I, Sañudo J. Patrones de conexiones entre los nervios musculocutáneo y mediano en la axila y el brazo. *Clin Anat.* 2002; 15(1):11-17. doi:10.1002/ca.1085.
6. Ballesteros D, Forero P, Ballesteros L. Variaciones Anatómicas en Relación al Origen del Nervio Musculocutáneo: Ausencia y no Perforación del Músculo Coracobraquial: Estudio Anatómico y Significado Clínico. *Int J Morphol.* 2018; 36(2):425-429.
7. Tubbs RS, Khoury C, Salter E, Acakpo-Satchivi L, Wellons J, Blount J, Oakes J. Quantification of the inferior suprascapular nerve for potential use in neurotization procedures. *J Neurosurg.* 2006; 105:881-883.
8. Mat Taib C, Hassan S, Esa N, Mohd Moklas M, San A. Variaciones anatómicas de la formación, distribución y posible comunicación del nervio mediano con otros nervios en cadáveres humanos conservados. *Folia Morphol.* 2017; 76(1):38-43. doi:10.5603/FM.a2016.0045.
9. Rouviere H, Delmas A, Delmas V. *Anatomía Humana Descriptiva, Topográfica y Funcional.* Masson; 2005.
10. Pró E. *Anatomía Clínica.* Médica Panamericana; 2014.

**Los autores declararon no tener conflicto de intereses.*